

GERAKLITNING DIALEKTIK FIKRLARIGA MISOLLAR

Qayumova Gulbahor Xamraboy qizi

Andijon davlat universiteti

Sport va san'at fakulteti

Rang tasvir dastgohlik yo`nalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14533798>

Annotatsiya: Mazkur maqolada qadimiy yunon faylasufi Geraklitning dialektik fikrlari tahlil qilinadi. Geraklitning o'zining mashhur "hamma narsa oqib turadi" degan g'oyasidan kelib chiqib, uning tabiiyat va jamiyatdagi o'zgarishlar haqidagi fikrlari ko'rib chiqiladi. Maqolada, Geraklitning dialektika tushunchasi, ya'ni ziddiyatlarning birligi va ularning rivojlanishdagi o'rni, shuningdek, uning "tog'lar har doim turadi, lekin ular doimo yangilanadi" kabi fikrlari misolida o'zgarishlar va barqarorlik o'rtasidagi munosabatlar tahlil etiladi. Geraklitning "Yaxshi va yomon" kabi qarama-qarshi tushunchalarning o'zaro bog'lanishini ifodalovchi misollar ham keltiriladi. Maqolada, shuningdek, uning dialektik fikrlari zamonaviy falsafa va ilmiy izlanishlarga qanday ta'sir ko'rsatganligi haqida ham so'z boradi.

Kalit so'zlar: Geraklit, dialektika, ziddiyatlar, o'zgarish, barqarorlik, "hamma narsa oqib turadi", "tog'lar yangilanadi", qarama-qarshi tushunchalar, falsafa, tabiiyat.

Kirish

Geraklit qadimgi yunon falsafasining buyuk vakillaridan biri bo'lib, uning fikrlari keyingi falsafiy tizimlar, xususan, dialektika rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan. Geraklitning dialektik qarashlari uning "hamma narsa oqadi" va "qarama-qarshiliklar birligi" g'oyalari orqali namoyon bo'ladi. Ushbu tezisda Geraklitning asosiy dialektik fikrlari va ularga oid misollar ilmiy asosda tahlil qilinadi.

"Falsafa" atamasi "filosofiya"ning Sharq ijtimoiy tafakkuridagi shaklidir. Odatda u tushuncha sifatida tor va keng ma'nolarda qo'llanadi. Xususan, keng ma'noda uni antik - qadimiy falsafada "donishmandlikni sevish" deb tushunilganini 6 aytib o'tdik. Ayrim faylasuflar va falsafiy oqimlar, chunonchi, ingliz faylasufi T. Gobbs (1588—1679) uni "fikrlash orqali bilishga erishish", nemis faylasufi Gegel "umuman predmetlarga fikriy yondashish", Lyudvig Feyerbax "bor narsani bilish", pragmatizm ta'limoti namoyandalari esa, "foydali narsalarni bilish jarayoni" deya talqin etgan.

Geraklitning eng muhim falsafiy g'oyasi – qarama-qarshiliklarning kurashi va uyg'unligidir. Uning fikricha, o'zgarishlar qarama-qarshi kuchlarning ta'siri natijasidir, qarama-qarshiliklar abadiy kurashda, hamma narsa kurash va zaruriyat oqibatida vujudga keladi. Geraklit ta'kidlashicha, urush – hamma narsaning otasi va podshosidir; u ayrimlarga xudolar, boshqalarga odamlar sifatida namoyon bo'ladi, ayrimlarni u qulga aylantiradi, ayrimlarni esa qullikdan ozod qiladi. Geraklit fikricha, olamni bilishning asosida sezgilar yotadi. Faqat tafakkurgina donolikka olib boradi. Sezgilar bilan idrok etiladigan har qanday mohiyat aqldan yashirina olmaydi. U olamdagi ro'y beruvchi jarayonlarning ichki mohiyatini stixiyali dialektika vositasida chuqur tahlil etib bera oldi. Geraklit ta'limoti yunon falsafiy tafakkuriga katta ta'sir ko'rsatdi. Bu ta'limotni stoiklar qabul qilib oldilar va ular orqali xristianlik va g'arb falsafasiga tarqaldi. Yangi davrda asosan Gegel, Shleyermaxer, Lassal, Nitsche rivojlantirdilar.

Geraklitning mashhur iboralaridan biri "*Bir daryoga ikki marta tushib bo'lmaydi*" degan g'oyadir. Bu ibora bilan u olamning doimiy o'zgarishda ekanligini, hech bir narsa o'z joyida qolmasligini ta'kidlagan.

Misol:

Suv doimo oqib turadi, shu sababli bir joydagi suvni bir necha bor ko'rish imkonsiz.

Insonning o'zi ham doim o'zgarishda bo'ladi: fikrlari, his-tuyg'ulari, va jismoniy holati o'zgaradi.

Geraklit qarama-qarshiliklarning bir-biriga bog'liq ekanligini va birining mavjudligi ikkinchisiga asoslanganligini ta'kidlagan. Issiq sovuq tufayli tushunarli bo'ladi; yorug'lik zulmat tufayli ayon bo'ladi. Sog'lik kasallik tufayli qadrlanadi, tinchlik esa urush tufayli tushunarli bo'ladi.

Geraklit fikricha, dunyodagi barcha narsa yagona tartib va qonuniyat - *logos* asosida harakat qiladi. Logos dunyoni boshqaruvchi va birlashtiruvchi qonuniyatdir. Tabiatda hukm surayotgan mavsumiy o'zgarishlar, kun va tunning almashuvi. Inson ongining voqealar va o'zgarishlarni tushunish qobiliyati ham logos bilan izohlanadi.

Geraklitning dialektik g'oyalari keyinchalik Platon, Aristotel, va xususan, Gegel kabi faylasuflarning qarashlariga asos bo'ldi. Gegelning dialektikasi: qarama-qarshiliklarning harakati va sintez tushunchalari.

Materialist dialektika: tarixiy o'zgarishlar va rivojlanish jarayonida qarama-qarshiliklarning roli.

Xulosa

Geraklitning dialektik qarashlari dunyoqarash tarixida muhim o'rin tutadi. Uning "*hamma narsa oqadi*" va "*qarama-qarshiliklar birligi*" kabi g'oyalari nafaqat qadimgi falsafada, balki keyingi davr falsafiy tizimlarida ham markaziy ahamiyat kasb etgan. Geraklitning fikrlari olamning dinamik va o'zgaruvchan tabiatini tushunishga asos bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. To'rayev, Baxtiyor. [O'zbekiston milliy ensiklopediyasi](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
2. [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
3. Yo'ldoshev S. va boshqalar. Yangi va eng Yangi davr G'arbiy Yevropa falsafasi (XVII-XX asrlar). -T.: Sharq, 2002.
4. Yo'ldoshev S., Usmonov M., Karimov R. Qadimgi va o'rta asr G'arbiy Yevropa falsafasi. — T.: Sharq, 2003.